

ME'MORIY YODGORLIKLARIDA BEZAK TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI

Xoldorov Xudoyberdi Xasanboy o'g'li.
To'xtasinov Rustambek Davronbek o'g'li.
Assistent Farg'ona Politexnika Instituti
xudoyberdixoldorov@gmail.com
Assistent Farg'ona Politexnika Instituti
rustambektokhtasinov43@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584105>

Annotasiya: O'zbekiston mahobatli bezak san'atiga oid ajoyib asarlarning shon-shuhrati butun dunyoga yoyilgan. Jahonga mashhur bu san'at namunalari, asosan Varaxsha, Tuproqqala, Bolaliktepa, Afrosiyob saroylaridagi devoriy rasmlar va naqshlar hamda O'zbekiston muzeylarida namoyish etilayotgan, so'nggi paytlarda topilgan XIX -XX asrga oid uy-ro'zg'or buyumlaridagi naqsh va gullari bilan cheklanib qolmoqda. Holbuki, ko'pgina turarjoy binolaridagi, o'rtacha mahalliy masjidlaridagi, so'nggi asrlarda bunyod topgan inshootlardagi, zamonaviy me'morchilik uslublari uzviy ravishda uyg'unlashib ketgan imoratlardagi naqshlar, asrlar mobaynida yuzaga kelgan nafosat durdonalari, yuksak did bilan bajarilgan bezaklar deyarli panada qolgan.

Kalit so'zlar: Me'moriy obidalar, bezak, madrasa, maqbara, tarixiy yodgorliklar, shaharsozlar, qal'a, naqsh.

Me'morlikda naqsh san'atining rivojlanishiga tabiiy-iqlimiy sharoitlarning ta'siri kuchli bo'ldi. Qisqa muddatli qish fasli bilan yilning jazirama yoz fasli O'zbekiston me'morchiligida uy-joylarning keng va bahavo bo'lishi muhim edi. Har qanday turarjoy va jamoat binosini hovlisiz va ayvonsiz tasavvur qilish qiyin, chunki ba'zi ayvonlarning sahni yotoqxonalarining sahnidan ham kengroq bo'lgan.

Uy egalari yilning juda ko'p qismini ayvonda o'tkazganlar.

Shu sababdan turarjoy, machit, madrasalarning ayvonlarida rang-barang naqshlar ko'plab uchraydi. Eramizdan oldin, qo'ldorchilik davridayoq hozirgi O'zbekiston hududida joylashgan Baqtriya, So'g'd, Xorazm, Shosh va Parkana viloyatlarida monumental naqshlar rivojlangan edi. Arheologlar tomonidan Surxondaryo viloyatidagi Fayoztepa (I - II asr) va Dalvarzintepa (I asr) budda ibodatxonalari, Xorazmdagi Tuproqqal'a saroyi (III asr) va boshqalardagi devoriy rasmlarning qoldiqlari shundan dalolat berib turibdi. Shu davr O'zbekiston bezak san'ati devorga tushirilgan voqyeaband rasmlarning naqsh va haykaltaroshlik shakllari bilan uyg'unlashuvi o'laroq o'zining kamolot darajasiga ko'tarilgan edi. Ilk davrda (VI - VIII asr) qasrlar, ibodatxonalar va boylarning uylari xoshiyasining bezaklar bilan bezatilgan. Bu davr ibodatxonalari va qasrlaridagi devoriy rasmlar me'morchilikka qattiq bog'liq bo'lgan.

U chetidan bu chetigacha supa bo'ylab turgan chorburchak mehmonxona devorlariga to'ldirib rasmlar ishlangan. Tantanali marosimlarga mo'ljallangan bunday ulug'vor xonalarga yorug'lik faqat yuqoridan tushib turgan. Shu kunlarga saqlanib qolgan devoriy rasmlar va naqsh bamisoli o'sha davrdagi murakkab, jo'shqin hayotning darakchisidek namoyon bo'ladi. Bunaqa ishlarni ikki yo'nalishga bo'lish mumkin: biri hayotining asosiy mazmuni ilohiy Budda e'tiqodidan iborat qadimgi budda san'ati oqimi bo'lsa, ikkinchisi dunyoviy oqim bo'lib, bunda rassomlar urush, bazmi jamshid, ov – shikor singari manzaralarni tasvirlaganlar. Ilk o'rta asr davridagi butun O'rta Osiyo tasviriy san'atining umumiy hususiyati- bu bezakchilikni tashkil etgan rasmlarda odatdagi «kenglik», «bo'shliq» degan gaplarni uchratmaymiz, soya yo'q, biroq ulardagi hajm mohirona ishlangan rasmda mana men deb turadi, u, ayniqsa, rasmning umumiy tuzilishida va detallarda yaqqol ko'zga tashlanadi. Odatda ko'p miqdordagi jonli maxluqlarning tasviri birgina rang bilan ifoda etilgan, tagi yo ko'k, yo qizil rangda bo'lgan rasmlarning tarxlari esa goh qora, goh to'q qizil tusda berilgan.

Afrosiyob va Varaxshadagi qasrlarning zeb-ziynatlari va Bolalik tepadagi qishloq qo'rg'onining bezaklari ham naqsh, ham haykaltaroshlik, ham ganchga o'yib ishlash san'atining chinakam namunalari bo'lib, o'sha davr madaniy hayotining eng ajoyib yutuqlaridan shohidlik berib turibdi.

Elchilarning tantanali suratda shoh qabulida bo'lishlari, shoh saroyi, qahramonona janglar va mardona shikorlar tasvirlangan biri-biridan maroqli manzaralar musavvirlar yoqtirgan asosiy mavzular bo'lib, O'zbekiston hududida istiqomat qiluvchi ilk o'rta asr aholilarining ijtimoiy, madaniy va axloqiy ideallarini o'zlarida to'la aks ettirar edilar.

VIII asrda O'rta Osiyoda qaror topgan islom dini o'zidan oldingi madaniyatning ildiziga bolta urdi. Yangi din va yangi g'oya bezakli tasviriy san'atga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. O'tmish davr san'atining chinakam ildizlari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan voqeya band devoriy rasm naqshlari yo'qolib ketib, faqatgina tabiat manzaralari hamda bezakli naqshlar qoldi. O'rta asr O'zbekistonining Me'moriy bezak san'atida rang va naqsh ramziyligi birinchi o'ringa qo'yiladi. Qaysi bir tasvirni olmaylik, uning zamirida, albatta, qandaydir ramziy ma'no yashiringan bo'ladi. G'oyat murakkab naqsh kompozitsiyasini bunyod etar ekanlar, musavvirlar ma'lumotli kishi bir qarashdayoq ilg'ab olishi mumkin bo'lgan yaxshi tilaklarni aks ettirganlar.

Xususan, naqshdagi ranglarning o'zlariga xos ma'nolari bo'lgan. Masalan, gulsafsar osoyishtalik va umr uzoqlik timsoli, to'lqinsimon gul poyasi-boylik va farovonlik timsoli, novda va yaproqlar esa to'kinchilik hamda tabiatning bahor chog'ida uyg'onishini anglatgan. Bezakli naqshlar musavvirlarning ona tabiatga

chuqur muhabbatlarini ifoda etib, ularning jo'shqin hayot bilan doim hamnafas ekanliklarini bildirgan. Me'moriy bezak san'atning eng keng tarqalgan shakli bo'lmish ornament (naqsh, gul, rasm) bashariyat madaniyatining hamma bosqichlarida unga hamroh bo'lib kelgan. Uning eng oddiy prinsiplari - bular uyg'unlik, bir-biriga mutanosiblik, yo'sin va usullarning qayta-qayta takrorlashuvi. Naqsh (rasm) dagi yusin (motiv)lar aksariyat barqaror bo'lib, o'zining ornamentallik shaklini yo'qotmagani holda bir buyumdan boshqa buyumga ko'chib yuradi. Bu hildagi naqshlarga ko'proq hos bo'lgan uy-joy, ro'zg'or buyumlarida, devor va shiftga ishlangan keng hajmdagi bezaklarda yaqqol ko'rinadi. Ornament deganda biz nimani tushunamiz? U san'at namunalarining ma'lum bir sathda o'zaro mutanosiblikni qat'iyat bilan joriy etib, tomoshabin diqqatini o'ziga tortadi. Ornamental motivlar degan jumlaning ma'nosini obdon chaqib chiqilsa, uning zamirida g'oyat jo'n amaliy mazmun yotganini ko'rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axrarov I., Rempel L. Reznoy shtuk Afrasiaba. – Tashkent, 1971.
2. Ashrafi M.M. Bexzad i razvitiye buxarskoy shkolы miniatyury XVI v. – Dushanbe, 1987.
3. Adjigaliyev S. Vtoroy timuridskiy mavzoley na territorii Kazaxstana. - Алматы, 2000. <http://old.arba.ru/history/2/articles/2000279-1.html>
4. Amir Temur v mirovoy istorii. Kollektiv avtorov. - Parij, 1996.
5. Asimova G. Arxitekturnyy dekor // Amir Temur v mirovoy istorii. – Parij, 1996.
6. Asadov F.M. Arabskiye istochniki o tyurkax v ranneye srednevekovye. – Baku, 1993.
7. Mukhlisa, Mukhtoralieвна Rustamova (2021). DETERMINATION OF GEOMETRIC PARAMETERS OF PREVIOUSLY UNTREATED ZONES. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 403-411.
8. Хусанбоев Абдулкосим Мамажонович, Ботиров Алишер Ахмаджон Угли, & Абдуллаева Доно Тошматовна (2019). Развертка призматического колена. Проблемы современной науки и образования, (11-2 (144)), 21-23.
9. Усманов Джасур Аминович, Умарова Мунаввар Омонбековна, & Абдуллаева Доно Тошматовна (2019). Очистка хлопка-сырца от мелких сорных примесей. Проблемы современной науки и образования, (10 (143)), 29-31.

10. Шухрат Ахмаджанович Абдуллаев, & Дона Тошматовна Абдуллаева (2021). НЕФТ ШЛАМИНИ ЭКОЛОГИК ТОЗА ҚАЙТА ИШЛАШ ВА ҚАЙТА ФОЙДАЛАНИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ. *Scientific progress*, 2 (6), 910-917.
11. Усманов Джасур Аминджанович, Умарова Мунаввар Омонбековна, Абдуллаева Доно Тошматовна, & Рустамова Мухлиса Мухторалиевна (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ И ХРАНЕНИЯ ТОНКОВОЛОКНИСТОГО ХЛОПКА ОТ СОРНЫХ ПРИМЕСЕЙ. *Бюллетень науки и практики*, 7 (3), 212-217.
12. Xusanboev, A. M. (2020). The rectification of curve flat arch. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 62.
13. Toshmatova, Abdullayeva Dona (2021). FARG'ONA VILOYATI PAXTA TERISH MASHINALARINING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARGA INTEGRATSIYASINI TADQIQ QILISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (11), 457-464.
14. Aminjanovich, U. J., Akhmadjonovic, A. S., & Mukhtoralievna, R. M. (2021). An Effective Cleaner of Raw Cotton from Fine Trash Particles. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(06), 47-50.
15. Халилов, Ш. З., Абдуллаев, Ш. А., Халилов, З. Ш., & Умаров, Э. С. (2019). Влияние скорости и угла вбрасывания частицы на характер движения компонентов зерно соломистого вороха. *Журнал Технических исследований*, (2).
16. Mukhtoralievna, R. M., Nosirjonovich, O. Z., & Zafarjonovich, M. J. (2020). Use of graphics computer software in the study of the subject" Drawing and engineering graphics". *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 83-86.
17. Aminjanovich, U. J., Akhmadjonovic, A. S., & Mukhtoralievna, R. M. (2021). An Effective Cleaner of Raw Cotton from Fine Trash Particles. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(06), 47-50.
18. Mamajonovich, K. A., Eraliyevna, T. Z., & Mukhtaraliyevna, R. M. (2020). Vох curve (curl) of fan casing. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 604-607.
19. Хусанбоев, А. М., Абдуллаева, Д. Т., & Рустамова, М. М. (2021). Деление Произвольного Тупого Угла На Три И На Шесть Равных Частей. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 2(12), 52-55.
20. THE MAIN TOOLS USED IN THE FINISHING-STRENGTHENING OF DETAILS USING THE METHOD OF PLASTIC DEFORMATION OF THE INNER CYLINDRICAL SURFACE LAYER Махмудов А.А., Mukhtorov A.M., Turgunbekov A.M. *Экономика и социум*. 2022. № 3-1 (94). С. 99-10

21. Alisher Mahmudovich Mamadjonov, & Xojiakbar Shermahammad O'G'Li Ruzaliyev (2021). SIEMENS NX 12.0 DASTURI YORDAMIDA RAQAMLI DASTUR BILAN BOSHQARILADIGAN DASTGOHLAR UCHUN TEXNOLOGIK JARAYONLARNI LOYIHALASH. Scientific progress, 1 (6), 397-401.
22. Alisher Mahmudovich Mamadjonov, & Xojiakbar Shermahammad O'G'Li Ruzaliyev (2021). RAQAMLI DASTUR BILAN BOSHQARILADIGAN DASTGOHLAR UCHUN DETALLARGA ISHLOV BERISH DASTURINI ISHLAB CHIQISH. Scientific progress, 2 (1), 11-17.
23. Botirov, Alisher Akhmadjon Ugli , & Turgunbekov, Akhmadbek Makhmudbek Ugli (2021). INVESTIGATION OF PRODUCTIVITY AND ACCURACY OF PROCESSING IN THE MANUFACTURE OF SHAPING EQUIPMENT. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 435-449.
24. Abdullayeva, Donoxon Toshmatovna, & Turg'Unbekov, Axmadbek Makhmudbek O'G'Li (2021). ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 1035-1045.
25. I.O. Ergashev, R. J. Karimov, A. M. Turg'Unbekov, & S. S. Nurmatova (2021). ARRALI JIN MASHINASIDAGI KOLOSNIK PANJARASI VO'YICHA OLIV BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR TAHLILI. Scientific progress, 2 (7), 78-82.
26. Ахмадбек Махмудбек Ўғли Турғунбеков (2021). НОТЕХНОЛОГИК ЮЗАНИНГ ТЕШИКЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШДА ДОРНАЛАШ УСУЛИНИ ТАДБИҚ ЭТИШ. Scientific progress, 2 (1), 4-10.
27. Abdumajidxon Murodxon O'G'Li Muxtorov, & Axmadbek Makhmudbek O'G'Li Turg'Unbekov (2021). VAKUUM XALQALARI UCHUN SILIKON MATERIALLARNI TURLARI VA ULARNING TAHLILI. Scientific progress, 2 (6), 1503-1508.
28. Турғунбеков, Аҳмадбек Махмудбек Ўғли, & Сирожидинов, Жўрабек Равшанжон Ўғли (2022). ДЕТАЛ ЮЗАЛАРИНИ АЗОТЛАШ УСУЛИ ОРҚАЛИ МУСТАҲКАМЛИГИНИ ҲАМДА ИШЛАШ УНУМИНИ ОШИРИШ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (2), 847-856.
29. Muxtorov, Abdumajidxon Murodxon O'G'Li, Turg'Unbekov, Axmadbek Makhmudjon O'G'Li, & Makhmudov, Abdulrasul Abdumajidovich (2022). АВТОМОБИЛ OLD ОЙНАКЛАРИНИ ВАКУУМЛАШ ЖАРAYONIDA ВАКУУМЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ АНАМИЯТИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (3), 93-102.
30. Юсуфжонов, Отабек Ғайратжон Ўғли, Рўзалиев, Хожиакбар Шермаҳмад Ўғли, & Турғунбеков, Ахмадбек Махмудбек Ўғли (2022). ОБЗОР И АНАЛИЗ РЕГЕНИРАЦИИ АСФАЛЬТОБЕТОНА. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (4), 528-540.

31. Мухторов А.М., Тургунбеков А.М. Исследование работоспособности дорожных фрез в условиях эксплуатации // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13633> (дата обращения: 07.05.2022).
32. Djurayev A., Yuldashev K. Dynamics of the Screw Conveyor for Transportation and Cleaning of Fiber Material //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 5. – С. 8557-8566.
33. Otabek G'ayratjon O'G'Li Yusufjonov SHTAMPLARNI TA'MIRLASH USULLARI TAHLILI // Scientific progress. 2021. №1
34. Alisher Mahmudovich Mamadjonov, & Xojakbar Shermahammad O'G'Li Ruzaliyev (2021). SIEMENS NX 12.0 DASTURI YORDAMIDA RAQAMLI DASTUR BILAN BOSHQARILADIGAN DASTGOHLAR UCHUN TEXNOLOGIK JARAYONLARNI LOYIHALASH. Scientific progress, 1 (6), 397-401.
35. Alisher Mahmudovich Mamadjonov, & Xojakbar Shermahammad O'G'Li Ruzaliyev (2021). RAQAMLI DASTUR BILAN BOSHQARILADIGAN DASTGOHLAR UCHUN DETALLARGA ISHLOV BERISH DASTURINI ISHLAB CHIQISH. Scientific progress, 2 (1), 11-17.
36. Mukhlisa, Mukhtoralievna Rustamova (2021). DETERMINATION OF GEOMETRIC PARAMETERS OF PREVIOUSLY UNTREATED ZONES. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1 (11), 403-411.
37. Ahmadbek M. o. biyomekanik modellashtirishni tanlash usuli. // Universum: texnik fanlar: elektron. ilmiy. journe. 2022. 5(98). Pochta manzili: <URL> <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13722> (murojaat sanasi: 17.05.2022).
38. Mukhtorov Sherzod Sobirjon ugli, & Srojidinov Jurabek Ravshanjon ugli. (2022). ANALYSIS OF THE IMPACT OF EARTHQUAKES ON THE RELIABILITY OF UNDERGROUND PIPELINES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 436-441. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/105>
39. Mukhtorov Sherzodjon Sobirjon oglu. (2022). ANALYSIS OF CAR PLATE HOLDER CONSTRUCTIONS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 442-447. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1052>
40. Mukhtorov Sherzodjon Sobirjon ugli, & Srojidinov Jurabek Ravshanjon ugli. (2022). DISTRIBUTION OF THE NUMBER OF FAULTS AND TIME OF RESTORATION OF ELEMENTS OF SEWER NETWORKS. Galaxy International

- Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 448–454. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1053>
41. Mukhtorov Sherzodjon Sobirjon ugli. (2022). IMPROVING THE STRENGTH OF DETAILS BY CHROMING THE SURFACES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 455–461. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1054>
42. Mukhtorov Sherzodjon Sobirjon ogli. (2022). GASEOUS NITROGENATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(1), 462–467. Retrieved from <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1055>
43. Todjiboyev R.K., Ulmasov A.A., & Muxtorov Sh. (2021). 3M structural bonding tape 9270. Science and Education, 2 (4), 146-149.